

IKKINCHI TARTIBLI CHIZIQ TENGLAMALARINI KLASSIFIKATSIYA QILISH VA KANONIK KO`RINISHGA KELTIRISH

R.Eshonqulov, S.Boliyeva, R.Alimqulova

O`zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabalari

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11179221](https://doi.org/10.5281/zenodo.11179221)

Annotatsiya: Ushbu maqolada qanday qilib ikkinchi tartibli chiziq tenglamalarini klassifikatsiya qilish, uning usullari, usullardan birini tanlashda nimalarga e`tibor beriladi, ikkinchi tartibli chiziq'larga nimalar kiradi, ikkita no`malumli tenglamalar sistemalari yechishning grafik usuli, bundan tashqari boshqa usullar va algoritmlar tahlil qilingan.

Kalit so`zlar: klassifikatsiya, normalizatsiya, standart cheklangan qiymat, normal tenglama, diapazon, anomoliya aniqlash, regressiya

Аннотация: В данной статье рассказывается, как классифицировать линейные уравнения второго порядка, ее методы, на что обратить внимание при выборе одного из методов, что входит в состав линейных уравнений второго порядка, графический метод решения систем анализируются два неизвестных уравнения, а также другие методы и алгоритмы.

Ключевые слова: классификация, нормализация, стандартное ограниченное значение, нормальное уравнение, диапазон, обнаружение аномалий, регрессия.

Abstract: In this article, how to classify linear equations of the second order, its methods, what to pay attention to when choosing one of the methods, what is included in the linear equations of the second order, the graphical method of solving systems of two unknown equations, and other methods and algorithms are analyzed.

Key words: classification, normalization, standard limited value, normal equation, range, anomaly detection, regression.

Mamlakatimizda matematika 2020-yildagi ilm-fanni rivojlantirishning ustuvor yo`nalishlaridan biri sifatida belgilandi. O`tgan davr ichida matematika ilm-fani va ta`limini yangi sifat bosqichiga olib chiqishga qaratilgan qator tizimli ishlar amalga oshirildi. Birinchidan, ilg`or ilmiy markazlarda faoliyat yuritayotgan vatandosh matematik olimlarning taklif qilinishi va xalqaro ilmiy-tadqiqotlar olib borilishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratildi; ikkinchidan, xalqaro fan olimpiadalarida g`olib bo`lgan yoshlarimiz va ularning murabbiy ustozlari mehnatini rag`batlantirish tizimi joriy etildi; uchinchidan, oliy ta`lim va ilmiy-tadqiqotlarning o`zaro integratsiyalashuvini ta`minlash maqsadida Talabalar shaharchasida Fanlar akademiyasining V.I.Romanovskiy nomidagi Matematika Institutining yangi va zamonaviy binosi barpo etildi. Matematika sohasidagi fundamental tadqiqotlarni moliyalashtirish hajmi bir

yarim barobar oshirildi, budjet mablag`lari hisobidan superkompyuter, zamonaviy texnika va asbob uskunalari xarid qilindi; to`rtinchidan, ilmiy darajali kadrlarni tayyorlashning birlamchi bosqichi sifatida stajor-tadqiqotlik instituti joriy etildi;

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 07.05.2020 yildagi PQ-4708-son, "Matematika sohasidagi ta`lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari" to`g`risidagi qarorida, ta`limning barcha bosqichlarida matematika fanini o`qitish tizimini yanada takomillashtirish, pedagoglarning samarali mehnatini qo`llab-quvvatlash, ilmiy-tadqiqot ishlarining ko`lamini kengaytirish va amaliy ahamiyatini oshirish, xalqaro hamjamiyat bilan aloqalarni mustahkamlash, shuningdek, 2017-2021-yillarda O`zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo`nalishi bo`yicha Harakatlar strategiyasini "Ilm, ma`rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturida belgilangan vazifalar ijrosini ta`minlash maqsadida:

1. Quyidagilar matematika sohasidagi ta`lim sifatini oshirish, ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish va ilmiy ishlanmalarni amaliyotga joriy qilishning ustuvor yo`nalishlari etib belgilansin: maktabgacha, umumiy o`rta, o`rta maxsus, professional, oliy ta`lim tashkilotlari va ilmiy muassasalar o`rtasidagi yaqin hamkorlikni ta`minlovchi yaxlit tizimni shakllantirish; maktabgacha, umumiy o`rta, o`rta maxsus, professional, oliy ta`lim tashkilotlari va ilmiy muassasalar o`rtasidagi yaqin hamkorlikni ta`minlovchi yaxlit tizimni shakllantirish; ilg`or xorijiy tajriba asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda ilk matematik tasavvurlarni shakllantirish bo`yicha zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy qilish; umumiy o`rta va o`rta maxsus ta`lim muassasalarida matematika fanlarini o`qitish sifatini oshirish, hududlarda matematika faniga ixtisoslashtirilgan maktablar faoliyatini rivojlantirish hamda yangi maktablarni tashkil etish; matematika fani bo`yicha kadrlarni, xususan qishloq joylardagi maktablarning kadrlarini tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini rivojlantirish, matematika fani bo`yicha darsliklar va o`quv qo`llanmalarni takomillashtirish; iqtidorli yoshlarni aniqlash hamda ularning matematika fani bo`yicha mahalliy va xalqaro fan olimpiadalarida muvaffaqiyatli ishtirok etishini hamda sovrinli o`rinlarni egallashini ta`minlash; ta`lim berishning onlayn platformasini yaratish va amaliyotga tatbiq etish, masofadan o`qitish tizimi samaradorligini oshirish, baholash tizimining shaffofligini ta`minlash mexanizmlarini joriy qilish; matematika fanini bilish darajasini baholash bo`yicha milliy sertifikatlashtirish tizimini joriy qilish, oliy ta`limning tegishli yo`nalishlari va mutaxassisliklarida matematika fani bo`yicha mashg`ulotlarni ko`paytirish hamda ta`lim berish sifatini oshirish; matematika sohasidagi ilmiy-tadqiqotlarning ishlab chiqarish bilan uzviy bog`liqligini ta`minlash, amaliy matematikani rivojlantirish va iqtisodiyot tarmoqlaridagi muammolarni modellashtirish asosida matematik yechimlarni ishlab chiqish; matematika sohasida

ta'lim olayotgan va ilmiy-tadqiqotlar bilan shug'ullanayotgan iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, chet eldagi oliy ta'lim muassasalari hamda ilmiy tashkilotlar bilan aloqalarni rivojlantirish; mamlakatimizning ilmiy va ta'lim tashkilotlarini bosqichma-bosqich jahonning matematika fani bo'yicha yetakchi ilmiy markazlari darajasiga yetkazish kabi matematikaga doir qarorlar belgilab qo'yilgan.

Ikkinchi tartibli chiziqlarni klassifikatsiya qilish uchun bir nechta usullar mavjud. Shu usullardan biri, kanonik ko'rinishga keltirish (normalizatsiya) usuli bo'lib, bu usulda ikkinchi tartibdagi chiziq tenglamalari boshqacha bir formulaga o'tkaziladi. Ikkinchi tartibli chiziq tenglamalarini kanonik ko'rinishga keltirishning asosiy usullaridan ba'zilar quyidagilardir:

1. Min-max normalizatsiya: Bu usulda, ikkinchi tartibdagi chiziq tenglamalari orasidagi minimal qiymat (min) va maksimal qiymat (max) aniqlanadi. Har bir qiymatning kanonik ko'rinishdagi qiymati esa quyidagi formulasiz hisoblanadi:

$$x' = (x - \min) / (\max - \min)$$

Bu formulada x asl qiymat, x' kanonik ko'rinishdagi qiymatni ifodalaydi.

2. Z-scoring: Bu usulda, ikkinchi tartibdagi chiziq tenglamalari o'rtacha qiymati (mean) va standart chetlangan qiymati (standard deviation) hisoblanadi. Har bir qiymatning kanonik ko'rinishdagi qiymati esa quyidagi formulasiz hisoblanadi:

$$x' = (x - \text{mean}) / \text{standard deviation}$$

Bu formulada x asl qiymat, x' kanonik ko'rinishdagi qiymatni ifodalaydi.

3. Decimal scaling: Bu usulda, ikkinchi tartibdagi chiziq tenglamalari eng katta raqamning darajasi orqali normalizatsiya qilinadi. Bunda har bir qiymatning kanonik ko'rinishdagi qiymati esa quyidagi formulasiz hisoblanadi:

$$x' = x / 10^k$$

Bu formulada x asl qiymat, x' kanonik ko'rinishdagi qiymatni ifodalaydi, va k esa eng katta raqamning darajasini ifodalaydi.

Bu usullardan birini tanlashda, ma'lumotlar to'plamidagi chiziq tenglamalarining xususiyatlari va kerakli kanonik ko'rinishning talablariga qarab qaror qilinadi. Analitik geometriyada ko'riladigan ikkinchi tartibli chiziq'larga parabola, giperbola, aylanma va ellips kiradi. Ikkinchi tartibli ixtiyoriy chiziq umumiy holda ikkita o'z-garuvchili ikkinchi darajali tenglama yordamida keltiriladi:

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0 \quad (1)$$

A , B va C koeffitsientlar nolga teng emas. Yuqorida nomlari qayd etilgan ikkinchi tartibli chiziqlar keltirilgan tenglamaning xususiy hollari.

Parabola tenglamalari (1) gi ikkinchi tartibli chiziqlar tenglamalaridan hosil bo'ladi qachonki B koeffitsienti 0 teng bo'lsa va A yoki C koeffitsient ham 0 teng bo'lsa. Masalan, $A=0$ va $C \neq 0$, unda

$$Cy^2 + Dx + Ey + F = 0 \quad (2)$$

Bu parabola tenglamasi simmetriya o'qi bilan va ordinata o'qiga perpedikulyar.

Agar $A \neq 0$, $C=0$ u holda: $Ax^2 + Dx + Ey + F = 0$ (3)

Bunda parabola tenglamasi simmetriya o'qi bilan va abstsissa o'qiga perpedikulyar.

(2) va (3) tenglamalar o'zi bilan parabolani umumiy tenglamalarini keltiradi.

Parabolani kanonik tenglamalari:

$Y^2 = 2px$, bu yerda p – parabola parametri;

$X^2 = 2py$ – o'qi vertikal joylashgan parabola uchun

Fokuslari OX o'qda koordinatalar boshiga nisbatan simmetrik holda yotuvchi giperbolaning kanonik tenglamasi

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ko'rinishga ega. Bunda a -giperbolaning haqiqiy yarim o'qi uzunligi; b - mavhum yarim o'qi uzunligi. Agar fokuslar orasidagi masofani $2c$ desak, $b^2 = c^2 - a^2$ bo'ladi.

Ikkinchi darajali tenglamaning ko'rinishi quyidagicha bo'ladi:

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0 \quad (1)$$

Tekislikning berilgan nuqtasidan bir xil masofada joylashgan shu tekislik nuqtalarining geometrik o'rniga **aylana** deb ataladi.

Tekislikning berilgan nuqtasini aylananing **markazi**, undan aylanagacha masofani **aylananing radiusi** deb ataymiz.

Aylananing markazi koordinatalar boshida bo'lsa, tenglamasi quydagi ko'rinishga ega:

$$x^2 + y^2 = R^2$$

(1) Tenglamada qavslarni ochib va ba'zi bir ayniy almashtirishlarni bajarib, aylananing quyidagi tenglamasini hosil qilamiz:

$$X^2 + y^2 - 2ax - 2by + a^2 + b^2 - R^2 = 0 \quad (2)$$

Ikkita nomalumli tenglamalar sistemalari taxminan grafik usulida yechish mumkin. Ularning yechimi chiziqlar kesilmalarining nuqtalar koordinatalari bo'lib ular tenglamalar tizimiga to'g'ri keladi. Bunda yechilish aniqligi o'zgarish qadami bilan belgilanadi (qadam qancha kichik bo'lsa shunchalik aniqlik yuqori bo'ladi).

Xulosa qilib aytganda, ikkinchi tartibli chiziq tenglamalarini klassifikatsiya qilish, ma'lumotlar to'plamini belgilangan klassifikatsiya kategoriyalariga bo'lish uchun amalga oshiriladigan jarayonlardan biridir. Yuqorida keltirib o'tilgan klassifikatsiya usullari ma'lumotlarni analiz qiladi, tegishli usulni tanlash uchun ma'lumotlar maqsadlarga qarab kelib chiqish kerak. Bundan tashqari ikkinchi tartibli chiziq tenglamalarini klassifikatsiya qilish, ma'lum bir tartibda joylashgan chiziqlar to'plamini sinashni ham tashkil etadi. Bu tartibning asosiy maqsadi, chiziq tenglamalarining xususiyatlari va ularning sinovdan o'tganligi bo'yicha ularga biror belgi berishdir. Klassifikatsiya, turli sohalarda, masalan, rasmlarni kategoriyalash, faks

xabarlarini qanday turdagi maqolalar bilan ajratish, turli o`zbekcha so`zlar haqida turli mavzularda ma`lumotlar toppish uchun ham foydalaniladi. Klassifikatsiya, ma`lumotlarni tahlil qilish va ma`lumotlar bilan ishlash sohalarida keng qo`llaniladi.

Ikkinchi tartibli chiziq tenglamalarini kanonik ko`rinishga keltirish haqida xulosa qiladigan bo`lsak, kanonik ko`rinish, bir tenglamani o`sha tenglamaga o`xshash ko`rinishga o`zgartirish imkonini beradi, bu esa o`zgaruvchilarning bir-biriga bog`liqlikni oshiradi va uning yechimlarini osonlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4708-son; “Matematika sohasidagi ta`lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi qarori;
2. K.Sh.Ruzmetov, G`.X.Djumabayyev “Matematika” .
3. A.U.Abdusamadov, H.A.Nasimov, U.M.Nosirov, J.H.Husanov “Algebra va Matematik analiz asoslari”. 2-qism.
4. M.S.Saloxiddinov, B.I.Islomov “Matematika, Fizika tenglamalari fanidan masalalar to`plami”.